

BOLA NUTQIDA UNDOSH TOVUSHLARNING O'ZLASHTIRILISHI (CHET TILI MISOLIDAGI TADQIQOTLAR ASOSIDA)

Saidaxmedova Odinaxon Ibroximjon qizi

odinaxonsaidaxmedova@gmail.com

Toshkent amaliy fanlar universiteti dotsent v.b., PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11108806>

Annotatsiya. Maqolada turli tillar doirasida tovush o'zlashtirish jarayonini o'rganishga qaratilgan tadqiqot natijalari aks etgan ma'lumotlar berilgan. Berilgan ma'lumotlarda tovush o'zlashtirilishida muayyan tartib mavjudligi aniqlangan.

Kalit so'zlar: *til o'zlashtirish, tovushlar, tartib, tipologiya, ingliz, ispan, mandarin, tayvan tili*

Nutqni o'zlashtirish bolaning vokal, akustik va og'zaki nutqini rivojlantirishga qaratilgan. Bunga motorni rejalashtirish va bajarish, talaffuz, fonologik va artikulyatsiyani egallash kiradi.

Og'zaki nutq ma'noni yetkazish uchun ishlatiladigan tovushlar yoki fonemalarning uyushgan yig'indisidan iborat bo'lib, til esa ma'noni yetkazish uchun belgilangan qoidalarga muvofiq foydalaniladigan belgilarning ixtiyoriy birlashmasidan iborat.[Nathani, Suneeti; Ertmer, David J.; Stark, Rachel E. 2009, 351] Grammatik va sintaktik o'rganish tilni o'zlashtirishning bir qismi sifatida qaralsa, nutqni o'zlashtirish bola hayotining birinchi yillarida persepsiya va produksiyani rivojlantirishni o'z ichiga oladi.

Akustik nutq signallari bilan bog'liq hissiy o'rganish homiladorlik paytidanoq boshlanadi. [Hepper, Peter G; Shahidullah, Bs. 1994, 168]Yangi tug'ilgan chaqaloq ko'plab fonetik kontrastlarni farqlay oladi. Bu qobiliyat tug'ma bo'lishi mumkin. Nutqni idrok etish taxminan 6 oyda unlilar uchun, 9 oyda tovush birikmalari va 11 oyda tilga xos undoshlar uchun xos bo'ladi.[Nathani, Suneeti; Ertmer, David J.; Stark, Rachel E. 2009, 358]

Chaqaloq bola bo'lib ulg'aygan sari nutq tovushlarini farqlash qobiliyati ortishi kerak.[Rvachew, S.2007, 260] Rivojlanishning uchta bosqichi bo'lib, bunda bola kattalarga o'xshash, tovushlarning fonologik va artikulyatsion tasvirlarini taniydi yoki farqlaydi. Birinchi bosqichda bola, odatda, fonologik kontrastni bilmaydi va akustik va idrok etish jihatidan o'xshash tovushlarni chiqarishi mumkin. Ikkinchi bosqichda bola fonologik kontrastlardan xabardor bo'lib, kattalar tinglovchilari uchun sezilmaydigan akustik jihatdan turli xil tovushlarni chiqarishi mumkin. Nihoyat, uchinchi bosqichda bolalar fonologik kontrastlardan xabardor

bo'lib, kattalar ishlab chiqarishiga idrok va akustik jihatdan aniq bo'lgan turli xil tovushlarni chiqaradilar.

Chaqaloqlar yig'lash orqali ovoz chiqarish qobiliyati bilan tug'iladi. O'sish va rivojlanish jarayonida chaqaloqlar o'zlarining inventarlariga ko'proq tovushlarni qo'shadilar. Chaqaloqlar ovozining ikkita asosiy tipologiyasi mavjud.

1-tipologiya 5 bosqichdan iborat bo'lib, ularga quyidagilar kiradi:

1.Refleksiv (0-2 oylik) yig'lash, shovqin va vegetativ tovushlar.

2.Fonatsiyani boshqarish (1 oydan 4 oygacha) undoshga o'xshash tovushlar.

3.Kengayish (3 oydan 8 oygacha) ajratilgan unlilar, ketma-ket ikki yoki undan ortiq unlilar va chiyillashlar.

4.Bo'g'inlash (5 dan 10 oygacha) – undosh unli (CV) birikmasi, tez-tez takrorlanadi (masalan, ba ba ba).

5. Murakkab shakllar (9 oydan 18 oygacha) turli xil doimiy unli birikmalar (CVC).

2-tipologiya: Ollerning chaqaloq fonatsiyalarining tipologiyasi,[3] asosan, bir necha kichik bosqichli 2 fazadan iborat. 2 asosiy fazaga nutqqa o'xshamaydigan va nutqqa o'xshash tovushlar chiqarish jarayoni kiradi. Oller yig'lash, kulish, ingalashni nutqqa o'xshamaydigan ovozli tovushlarga kiritsa, keyingi jarayonda talaffuz qilingan ibtidoiy artikulatsiya jarayonini nutqqa o'xshash tovushlar fazasi sifatida baholaydi.

Grammatik strukturalar tizimli tartibda o'zlashtirilib, tartib til o'zlashtiruvchining yoshi yoki uning ona tilisidan mustaqildir.[Krashen, S.1982, 12] S.Krashen o'z tadqiqotlarida til strukturalarining o'zlashtirilishida muayyan tartib bor ekanini asoslaydi. Keyingi yillarda til o'zlashtirish jarayoni bilan shug'ullangan tadqiqotchilar ishida tovushlarning o'zlashtirilishida ham tartib mavjud ekaniga ishora qiladi. Xususan, quyidagi 1-diagramma Sander (1972), Grunvell (1981), Smit (1990) va Uilyamsonning (2010) birlashtirilgan ingliz tilini ona tili sifatida o'zlashtirayotgan ingliz bolalarining ma'lumotlarini aks ettiradi. Har bir gorizontaal chiziqning chap qirrasi bolalarning 50 foizi ma'lum bir undoshni to'g'ri ishlab chiqaradigan va nutqida ishlatadigan yoshni ifodalaydi. O'ng tomon yoki har bir chiziq bolalarning 90% nutqida undoshdan foydalanishni o'zlashtirgan yoshni ifodalaydi.

1-diagramma. Ingliz tilini ona tili sifatida o'zlashtirayotgan ingliz bolalarining ma'lumotlari [Williamson, G. 2010]

Diagrammada *p, m, h, n, w, b* tovushlarining dastlab bolalar tomonidan o'zlashtirilgani aks etgan. 2 yoshgacha bo'lgan bolalar talaffuzida shu tovushlarning sillabema (bo'g'in) tarzida hamda dastlabki so'zlar tarkibida uchrashi qayd etilgan.

Paragvayda tug'ilgan, tug'ilganidan beri ispan, mandarin va tayvan tillaridagi muloqot qiluvchilar orasida yashaydigan, otasi paragvaylik bo'lib, uning ona tillari ispan va guarani; onasi tayvanlik xitoy, mandarin va tayvan tillarida so'zlashadigan va ispan tilini ikkinchi til sifatida o'rgangan bolaning nutqidagi tovushlar rivoji kuzatilganda tovush o'zlashtirishda muayyan tartib mavjud ekani qayd etilgan. Quyidagi jadvalda bolaning 3 tilda fonetik tovushlari rivoji yosh bo'yicha berilgan.

1-jadval. Uch tilni o'zlashtirayotgan bola nutqida undosh tovushlarning mavjudligi (yosh bo'yicha)[Hua Zhu, 2010, 114]

Age of emergence of consonants in three languages (in year;month)

Age	Spanish	Mandarin	Taiwanese
1;3	p, m, n, r, s, t, d, tʃ, k	t, n, m, p, k, tɕ	m-, k, k ^h
1;4	l, b, x, g, ɲ, ʎ, ʝ, w	ts, s, ɲ, ɕ, x, k ^h	n, l, t, ts
1;5			p, h, s, b
1;6	f		ŋ
1;7 (no data)			
1;8		ts ^h , l	-m
1;9			
1;10			ts ^h , t ^h
1;11			
Missing sounds	r	ɹ, t ^h , tɕ ^h , f, p ^h , (ʃ, tʃ, tʃ ^h)	p ^h , g

Ikki yoshgacha bo'lgan bolaning har uchta tilda ham tovushlar o'zlashtirishida muanosiblik borligini ko'rish mumkin. Xususan, 1 yoshu-u 3 oylik davridan 1 yosh 5 oylik davrigacha har uchala tilda ham *p, m, n, k, t, s* tovushlarining barqaror o'zlashgani aks etgan. Demak, bola har uchala tilda shu tovushlar ishtirokida bo'g'inlar (ba'zan, dastlabki so'zlar)ni ayta olgan.

Tadqiqotlar tovushlarning ona tili (*p, m, h, n, w, b*) hamda ikkinchi til (*p, m, n, k, t, s*) sifatida o'zlashtirilishida bolalar dastlab nutqda lab undoshlarini nazoratga olishini ko'rsatadi. Tartibdagi o'xshashlik o'zbek tilini ona tili sifatida o'zlashtirayotgan bolalar nutqini kuzatish, tajriba o'tkazish, tartibni aniqlash (mavjud bo'lsa) hamda tartibni yuzaga keltiruvchi psixolingvistik omillarni belgilash vazifasini tadqiq etishni taqazo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hepper, Peter G; Shahidullah, Bs (August 1994). "The development of fetal hearing". *Fetal and Maternal Medicine Review*. **6** (3): 167–179. [doi:10.1017/S0965539500001108](https://doi.org/10.1017/S0965539500001108)

2. Krashen, S. Principles and Practice in Second Language Acquisition. New York: Pergamon Press. 1982. –P.12.
3. Nathani, Suneti; Ertmer, David J.; Stark, Rachel E. (2009). “Assessing vocal development in infants and toddlers”. *Clinical Linguistics & Phonetics*. **20** (5): 351–69. [doi:10.1080/02699200500211451](https://doi.org/10.1080/02699200500211451)
4. Rvachew, Susan (August 2007). “Phonological Processing and Reading in Children With Speech Sound Disorders”. *American Journal of Speech-Language Pathology*. **16** (3): 260–270. [doi:10.1044/1058-0360\(2007/030\)](https://doi.org/10.1044/1058-0360(2007/030)). [PMID 17666551](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17666551/)
5. Williamson, G. (2010) *English speech sounds: phonemes, allophones, and variations in connected speech*. [eBook] <http://www.kalgoo.com>. Accessed 09 March 2011.
6. <https://www.researchgate.net/publication/228885790> Hua Zhu. The phonological development of a trilingual child: Facts and factors. Article in *International Journal of Bilingualism* / March 2010.